

MARKETING STRATÉGIE PRE OVČIE MÄSO

Hodnotový reťazec mäsa

1. Merino ovce vo Finca Las Albaidas, Córdoba 2. Sezónne premiestnenie oviec Las Albaidas, Córdoba 3. Popisok k fotografii Lokalizácia a monitorovanie zvierat lasalbaidas.es. Informácie poskytované konečnému spotrebiteľovi. 4. GPS sledovacie zariadenie

ČO A PREČO:

Konzumácia ovčieho mäsa v Španielsku sa vyznačuje klesajúcim trendom spotreby, pretože úzko súvisí s vianočnými sviatkami a oslavami. Pokles spotreby v dôsledku zmien stravovacích návykov alebo konkurencie na trhu s iným lacnejším mäsom viedol k prijatiu stratégie na diferenciáciu jeho produkcie v prípade "Ganadería las Albaidas", ovčej farmy plemena Merino, ktorá sa nachádza neďaleko mesta Córdoba a okolitých oblastí. Táto stratégia spočíva v tom, že spotrebiteľovi ukáže spôsob, akým boli jahňatá, produkt extenzívneho a sezónneho chovu hospodárskych zvierat, chované prostredníctvom QR kódu, ktorý je súčasťou obalu.

AKO SA RIEŠI TÁTO VÝZVA

Ako udržať udržateľný systém chovu hospodárskych zvierat v prímestskom prostredí?

Plemeno oviec Merino sa chová v extenzívnom systéme vďaka využívaniu širokej škály zdrojov od pasienkov, pastva v horách, prímestských pasienkov, ekologických olivových hájov a strniska z plodín neďalekej krajiny Córdoba. Toto riadenie je možné vďaka praxi sezónneho presunu, ktorá umožnila zvýšiť spotrebu pasienkov stádom na rozdiel od pasenia v stajni, čo ponúka tento rozdiel v kvalite mäsa a poskytuje environmentálne hodnoty, ako je udržiavanie a zlepšovanie jedného zo "zelených pľúc" mesta a zvýšené životné podmienky zvierat, ktoré sa voľne pasú väčšinu roka.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

KLÚČOVÉ SLOVÁ: Spotreba, ovca Merino, mäso, hodnotový reťazec, stratégia, diferenciácia, sezónny presun

Funded by
the European Union

VÝHODY

Výhody diferenciacie v sektore

Marketing prebieha prostredníctvom online platformy. Skutočne inovatívnym aspektom tohto systému je označovanie výrobku, ktoré prostredníctvom aplikácie nových technológií na certifikáciu vysledovateľnosti pomocou blockchainu a metód reťazca dobytká založených na technológii GPS umožnilo konečnému spotrebiteľovi nájsť na samotnom štítku spoľahlivé informácie o spôsobe chovu zvierat, vrátane máp pasienkov, typov plotov, časustráveného matkami na lúkach, obrázkov pastvy v reálnom čase a iného. To všetko umožňuje sledovať pôvod a výrobné podmienky ovčieho mäsa, čím zlepšuje vnímanie kvality a prispieva k lojalite zákazníkov. Systém certifikácie sledovateľnosti spolu s priamym predajom samotnými výrobcami im umožňuje zachovať kontrolu nad marketingovým procesom až po konečného spotrebiteľa, pričom sú schopní začleniť všetky environmentálne hodnoty vytvorené vo výrobnom procese do hodnoty produktu. Tento systém je zachovaný vďaka tomu, že cena produktu tohto krátkeho kanála je odolnejšia voči výkyvom trhu a predstavuje zvýšenie hodnoty konečného produktu v porovnaní s tým, ktorý sa predáva prostredníctvom tradičných marketingových kanálov. Certifikácia sledovateľnosti prostredníctvom GPS poskytuje lepšie znalosti o spotrebovanom produkte, čím sa zvyšuje rozsah výberu. Z pohľadu výrobcu to navyše znamená aj diverzifikáciu predajného kanála.

ZDÔRAŽŇUJE:

- Online marketing pridaný k aplikácii nových technológií na certifikáciu vysledovateľnosti pomocou blockchainu a metód reťazca dobytká, založených na technológii GPS, umožnil konečnému spotrebiteľovi nájsť všetky informácie na samotnom štítku a sledovateľnosť oviec.
- Technológia GPS umožňuje sledovať pôvod a výrobné podmienky ovčieho mäsa, čím zlepšuje vnímanie kvality a prispieva k lojalite zákazníkov.
- Prax sezónneho presunu umožnila zvýšiť spotrebu pastvín stádom na rozdiel od pasenia na pastvinách.

Hospodárske zvieratá z farmy Albaidas - sezónne premiestnenie

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, España.

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.